

Camión de mudanzas. A propósito de Vanguardia comunista en una serie de textos de Ricardo Piglia

Moving truck. About Vanguardia comunista in a series of texts by Ricardo Piglia

Yamila Martínez Pandiani¹

Universidad de Buenos Aires

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-0404-4321>.

Resumen: En este artículo se propone triangular tres formatos textuales diferentes de un mismo autor (un "paratexto inicial" (Laera, 2022, p. 15), titulado "sesenta segundos en la realidad", una serie de entradas de diario de "Los años de la peste" (1976-1982) y la dedicatoria de *Respiración artificial*, cuya primera edición es de 1980). La intención es efectuar un recorrido por el recorte referido en aras de recomponer, desde los materiales, el vínculo entre el escritor argentino con algunos de los miembros de Vanguardia comunista, antes de que pasaran a integrar la lista abierta de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983). Se considera que la reconstrucción de esa relación, aunque no fue "totalmente orgánica" (Piglia, 2024, p. 97) fue, sin lugar a dudas, más que significativa. El relato de la cercanía de Elías Semán, Rubén Kriscautzky y Roberto Cristina, integrantes del grupo maoísta *Vanguardia comunista* (VC), con Ricardo Piglia tiene valor para una "historia de las ideas en la Argentina", tal lo entiende Terán, y funciona, tomando el término foucaultiano, como "dispositivo del yo": es, en definitiva, una herramienta más para la operación autoral pigliana que retrata su propia trayectoria desde el desplazamiento del nombre y el registro personal de lecturas y debates con los otros.

Palabras-clave: Piglia; Renzi; Memoria; Dictadura; Vanguardia Comunista

Abstract: This article proposes a triangulation of three different textual formats by the same author: an "initial paratext" (Laera, 2022, p. 15) titled "Sesenta segundos en la realidad" (Sixty Seconds in Reality), a series of diary entries from "Los años de la peste (1976–1982)", and the dedication of *Respiración artificial* (first published in 1980). The intent is to trace this specific selection to reconstruct, through the materials themselves, the bond between the Argentine writer and several members of Vanguardia Comunista, before they were added to the open list of the desaparecidos during Argentina's last civic-military dictatorship (1976–1983). It is argued that the reconstruction of this relationship—while not "entirely organic" (Piglia, 2024, p. 97)—was, without a doubt, highly significant. The account of the proximity between Ricardo Piglia and Elías Semán, Rubén Kriscautzky, and Roberto Cristina (members of the Maoist group Vanguardia Comunista) holds value for a "history of ideas in Argentina," as

¹ Becaria doctoral por la Universidad de Buenos Aires, radicada en el Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América Latina (INDEAL). Contacto: ymartinezpandiani@gmail.com

understood by Terán. Furthermore, it functions as a "dispositive of the self" (dispositivo del yo)—to use the Foucaultian term. Ultimately, it serves as one more tool for the Piglia-esque authorial operation, portraying his own trajectory through the displacement of the name and the personal record of readings and debates with others.

Keywords: Piglia; Renzi; Memory; Dictatorship; Vanguardia Comunista.

Cuando María Moreno realizó el prólogo de *Introducción general a la crítica de mi mismo* de Ricardo Piglia planteó la posibilidad de entender el encuentro con compañeros en bares (ritual clásico para la sociabilidad intelectual —y no tanto— del siglo XX en Argentina) como un "escritorio abierto" (Piglia, 2024, p. 10) y, en efecto, fuera del aula o de la Biblioteca del Congreso, que tanto solía frecuentar, podríamos aventurar que el bar fue uno de sus espacios predilectos. Sobre todo La Paz y el Ramos (aunque por supuesto hubo otros) fueron sitios de contacto con sus contemporáneos, con los más cercanos, que a su vez le permitieron extender en múltiples direcciones sus lecturas, sus modos de leer, su influencia.

El encuentro con los grandes nombres de Vanguardia Comunista, en ese sentido, fue oblicuo, no tuvo lugar de manera directa en los bares. Se vinculó con ellos a través del escritor y periodista Andrés Rivera, cuando este tomó el lugar que había dejado Juan Gelman en la agencia china². El registro mismo de los encuentros, por su parte, fue algo esquivo, puesto que nunca dejó de tener algo del orden de lo clandestino, incluso cuando no peligraba su integridad. Desde que comienzan las apariciones, por el segundo tomo de *Los diarios de Emilio Renzi*, a Elías Semán, Rubén Kriscautzky y Roberto Cristina solo se los llama por sus nombres de pila, a veces se les suma tan solo una inicial, y se los inscribe en la "Serie X", aunque muchas veces las entradas no comiencen con esa etiqueta.

La Serie X. El hombre clandestino, que se sumerge en la lucha armada y se vuelve invisible, su vida se duplica, vive a la luz del día como cualquiera de nosotros, pero en la noche vive la revolución por venir, actúa como un demente o (...) como un valiente. En los primeros años de este cuaderno el sujeto en estudio fue Steve, el secreto escritor norteamericano que parecía

² Agencia Xinhua (o Agencia de Noticias Hsinhua) es la agencia de noticias oficial del gobierno de la República Popular China. En Argentina también se la conoce como Sinjua.

vivir en dos mundos. Luego, los años pasados, el héroe fue Cacho Carpatos, el hombre fuera de la ley que entraba a robar en las casas de los poderosos (...) Ahora, desde hace un tiempo, la figura que está bajo mi mirada es el hombre de acción, el revolucionario clandestino que trabaja en la sombra para provocar el viraje de la historia. El que observa a esta variada especie de hombres, que son sus amigos y a los que admira, es el indiferente, el hombre tranquilo (que sería yo, en algún sentido) (Piglia, 2016, p. 512).

El uso de la X para titular la serie, como en los mapas, marca una incógnita que sobrepasa el registro individual y señala la importancia que los textos tienen para la historia nacional. El punto de interés, la "Serie X" es, en el conjunto de los *Diarios*, una suspensión, la del relato ficcional de la propia vida, de las demás zonas de vivencia que constituyen la figura autoral cuando el autor, desde lo que referencia su *alter ego*, ya se encontraba consolidado en el campo intelectual. La delimitación de esta serie, como la de sus compañeras, indica también que Ricardo Piglia intervino la materia de los diarios desde un punto futuro respecto al presente de enunciación. Es exactamente a esto a lo que se refiere Alejandra Laera (2022) cuando habla del editor como conspirador contra el escritor en el caso de Piglia.

La autorrepresentación pigliana, la de su *alter ego*, como hombre indiferente, en oposición al aquí llamado "hombre clandestino" ya se veía, por ejemplo en la entrada del jueves 22, en la que da cuenta de las luchas estudiantiles en Rosario. Dirá "Extraña sensación cuando pienso que yo los miro desde afuera porque ellos tienen veinte años. Son lo que yo era en 1960" (Piglia, 2016, p. 578), algunas entradas antes de referirse al caso del cordobazo (Viernes 30), momento pivotal en su vinculación con Vanguardia Comunista. En lo concreto, Ricardo Piglia no se afilió a Vanguardia Comunista aunque sí participó de la redacción de *No transar* y, como señaló oportunamente, se vinculó con ellos por *Desacuerdo*. Pasó de forma "gradual de un anarquismo laxo a un marxismo estricto y luego a su vertiente maoísta, y finalmente, a una izquierda general y teórica" (Libertella, 2024, p. 61). No hubo en su posicionamiento, en el pasaje de un partido a otro (que hoy podría tildarse de oportunista) más que, en definitiva, la pulsión de debatir con todos para avanzar en la dirección de "la izquierda radicalizada" (Piglia, 2024, p. 11) y sostener su alambicada consolidación autoral,

en la que el uso de seudónimos o la atribución falsa (en particular la del uso del nombre de autores consolidados para la construcción de la propia figura) no sería un factor inocente. Para el caso, mientras escribía en *No transar* y en *Desacuerdo*, usaba el seudónimo de Sergio Tretiakov, amigo de Brecht, quien, como se sabe, fue central para Piglia en el armado de su propia imagen de autor.

Este artículo se propone entonces triangular tres formatos textuales diferentes de este mismo autor (un "paratexto inicial" (Laera, 2022, p. 15)), titulado "sesenta segundos en la realidad", una serie de entradas de diario de "Los años de la peste" (1976-1982) y la dedicatoria de *Respiración artificial*, cuya primera edición es de 1980). La intención es efectuar un recorrido por el recorte referido en aras de recomponer, desde los materiales, el vínculo entre el escritor argentino con algunos de los miembros de Vanguardia Comunista, antes de que pasaran a integrar la lista abierta de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983). Roberto Cristina y Rubén Bernardo Kriscautzky fueron secuestrados el 15 de agosto de 1978 y Elías Semán al día siguiente. Sus nombres integran la lista de víctimas que estuvieron en el centro clandestino "El Vesubio"³.

Se considera que la reconstrucción de esa relación, que no fue "totalmente orgánica" (Piglia, 2024, p. 97) resultó, sin embargo y sin lugar a dudas, más que significativa. El relato de la cercanía de Elías Semán, Rubén Kriscautzky y Roberto Cristina, integrantes del grupo maoísta Vanguardia Comunista (de ahora en más, VC), con Ricardo Piglia, tiene valor para una "historia de las ideas en la Argentina" tal como lo entiende Terán, y funciona, tomando el término foucaultiano, como "dispositivo del yo": es una herramienta más para la operación autoral pigliana que retrata su propia trayectoria desde el desplazamiento del nombre y el registro personal de lecturas y debates con los otros.

Un "paratexto inicial"

Con el reiterado anuncio de la materia prima que, intervenida, sería, eventualmente *Los diarios de Emilio Renzi*, es decir, con el ejercicio

ción tortura y exterminio (CCDTyE), operativo entre 1976 y 1978, se encontraba bajo control del Comando Primer Cuerpo de Ejército, ubicado en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

de publicidad personal en permanente cartelera de sus cuadernos personales, Ricardo Piglia arma una recepción, establece qué aspectos de su figura de autor quiere que sean recordados. En su antojadiza redirección del interés personal da cuenta de una estética hecha de relecturas y reescrituras, una particular "apropiación ilícita" (Premat, 2009, p. 29) de voces, textos, gestos. Los *Diarios*, se ha dicho con insistencia, ya eran un mito desde los ochenta. Y el mismo Piglia se encargó de jugar con su estatuto previo a la publicación: dijo, en una entrevista de 1982, lo que luego publicaría en *Crítica y ficción*, que "nada de lo que está escrito ahí sucedió de esa manera" (Piglia, 2001, p. 51).

Sostenemos que a la dimensión mítica de los *Diarios* se la expande con la publicación del tercer tomo. No se trata de un tiempo remoto de lo que allí se habla, no hay personajes extraordinarios y no es estrictamente de carácter sagrado lo narrado pero sí se transmite una verdad de la cultura en un momento particular, incluso cuando la fabulación invada la forma. No se delibera aquí sobre los detalles de la materia narrativa, se considera, como ya ha notado Alberto Giordano, que el Diario (que luego serían los *Diarios*), "primero fue una especie de novela en la que se inventaba una vida y con el tiempo se convirtió en un 'laboratorio de la ficción' clandestino, situado en el centro de su obra" (Giordano, 2011, p. 12), pero podríamos argüir que, en el rescate de los amigos que sucumbieron ante el terrorismo de Estado, también podría funcionar como memorial de agravios, homenaje mediante el que se muestra una raíz de su mundo literario.

Más allá de eso, la transmisión de una verdad de nuestra historia reciente reafirma la propia imagen, la de quien, desde una posición siempre al margen, se ha fabricado un modo de ser escritor, la de uno que ha sabido mantener una mirada crítica sobre un arco de acontecimientos políticos de su tiempo, lo cual explica, por otro lado, los vaivenes en su conformación de grupos letrados, sobre todo las salidas de *Los libros* y *Punto de vista* respectivamente.

Quizás por eso el cuerpo de *Los años felices* es pletórico en registros donde, fuera de dejar asentado el encuentro con los miembros de VC, apela a un lector activo del cual demanda paciencia y pericia, para que pueda acoplar a la cuestión documental (la suerte de inventario del modo de construcción de una relación político-

intelectual con ciertas intermitencias) la centralidad del lazo en el corazón de su empresa “autobiográfica”.

En *El último lector* Ricardo Piglia sentencia “no siempre es la novela la única que narra” (Piglia, 2023, p. 15). Con los *Diarios*, Piglia afirma y disloca la presunta homogeneidad genérica, presenta un uso estrábico de los materiales. Si bien es posible rastrear en la lectura de los *Diarios* elementos del orden de lo autobiográfico, leerlos en clave de literatura del yo, de forma estricta, es, a la vez, como afirma Edgardo Dieleke, “una ceguera total” (Libertella, 2024, p. 204) y es que como surge del comienzo de *Los años felices* es una “ingenuidad porque no existe el yo al que esa escritura —o cualquier otra— pueda referir” (Piglia, 2016, p. 420).

En “Sesenta segundos en la realidad”, donde se equipara “dictadura” con “mal social”, mediante el uso de la metáfora, la composición genérica se espesa incluso más toda vez que la materia es el ensayo, un texto escrito en discontinuidad, elíptico, en el que se deja de lado la forma diarística y se retorna a Grecia, a la imagen de la peste, para realizar un parangón entre el mal social entonces y en los tiempos de la última dictadura cívico-militar argentina. Si la enfermedad devastaba en Grecia, Piglia-Renzi afinca, en el siglo XX, un correlato posible, la criminalidad estatal. Este texto, al borde del idiolecto, como muchas de las entradas del *Diario*, evidencia que hasta al proceso de autocelebración de carácter retroactivo que podemos leer en los *Diarios* se le pone un alto cuando el peso de lo colectivo, la herida abierta, desborda la dimensión individual.

Además de dar cuenta del desconcierto con el que se vivió la desaparición del Comité central de VC, para cuando el tercer número de *Punto de vista* estaba cerca de salir, se hace referencia allí a Antonia Cristina, a quien llama también “la pitonisa” (Piglia, 2017, p. 914), cuya casa estaba localizada en ese otro Delfos, en Villa Urquiza. El desconcierto, por otro lado, también se ve en algunas entradas del *Diario* de esos días, Renzi menciona, inquieto, que incluso frente a la innegable violencia de la represión estatal, la vida seguía. Desde un punto de enunciación futuro, en la relectura y la edición de los cuadernos, se habla de esos años como “registro alucinado y sereno de la experiencia de vida en estado de excepción” (Piglia, 2017, p. 915). Ante el horror, “la gente trabaja, se divierte, se enamora, se entretiene (...) Eso es lo más siniestro,

bajo una apariencia de normalidad, el terror persiste y la realidad cotidiana sigue ahí como un manto, pero a veces una filtración deja ver la verdad cruda” (Piglia, 2017, p. 915)⁴.

Renzi alza la memoria de los militantes de VC, sus amigos secuestrados, torturados y asesinados (que aún continúan desaparecidos) y enlaza esa verdad con la que llama la “verdad de los débiles” que “logra a veces hacerse oír” (Piglia, 2017, p. 917). Es en Villa Urquiza, cuando Antonia Cristina le cuenta que discute con el televisor, para rebatir sus mentiras, que tiene esa “epifanía”. Lo cierto es que la visión de esos años, la de las voces que desde el margen se arriman, reverberan, le permite volver sobre su forma dislocada de leer su tiempo. Así como Sarlo y Altamirano advirtieron la forma en la que Sarmiento erigió una autoimagen que, adrede, hizo coincidir con el proyecto de una nación liberal, culta y por sobre todo en oposición a Rosas⁵, Piglia podría estar haciendo el mismo tipo de operación acá, reemplazando el nombre propio “Rosas” por dos construcciones sustantivas: “los medios”, “los militares”.

Un puñado de entradas

Sábado 31 de julio. Un mes atroz. El mismo sábado 3, la tarde de la anotación anterior, poco después de llegar a casa, por el portero eléctrico una voz de hombre dice que deben entrar al departamento y que vienen de parte de Obras Sanitarias. Pronuncia mal mi apellido: «¿Es el señor Rienzi?». De inmediato bajo al Jardín Botánico, ellos subieron por el otro ascensor. Pasé dos horas sentado bajo los árboles con la mente en blanco. Por fin volví y hablé con el portero: «Me mostraron credenciales del ejército», dijo. Desde entonces he dado vueltas por distintos lugares, pasé un tiempo en la casa de Horacio en Adrogué. Él sabía perfectamente lo que estaba pasando y no me hizo muchas preguntas. A pesar de que tiene tres hijos, corrió el riesgo de refugiarme una semana. Me instalé en una pieza del fondo y estuve ahí leyendo una historia del nazismo. Al final de la tarde Horacio, que es mi hermano, venía conmigo a charlar de bueyes perdidos. Cuanto más dura y despótica es la situación política, más se habla de cualquier cosa, como si repitiéramos la frase de Joyce: «Ya que no podemos cambiar la realidad, cambiemos de conversación» (Piglia, 2017, p. 930).

⁴ Es singularmente parecida esta nota a la entrada del Viernes 26, cuando ya tuvo lugar el golpe de 1976. (Cfr. Piglia, 2017, p. 925).

⁵ Cfr. Mercader, 2024, p. 70.

Martes 28 de septiembre. Sigue el descenso a los infiernos. Noticias siniestras sobre allanamientos y desapariciones. (...) Hoy los amigos de Elías me mudaron a la noche sigilosamente mis libros y mis pocos objetos que había dejado al escapar del departamento de la calle Canning (...) Tampoco puedo leer, de modo que el vacío es total. (Piglia, 2017, p. 932)

Lunes 28. Los amigos desaparecidos. Anoche Andrés me trae la versión, los detalles. Elías pidió unos libros para leer cuando vinieron a buscarlo, Rubén se despidió de su mujer y de sus hijos. Discuto con Andrés caminando por Florida. Luego, más tarde, hondas cavilaciones nocturnas. El alcohol. Los tranquilizantes. En vela desde las tres de la mañana. Pienso en ellos y no puedo hacer nada. (Piglia, 2017, p. 994)

Dos años separan a las dos entradas que encabezan esta sección de la tercera. La última dictadura cívico-militar del 76 obliga a Renzi (también al Piglia de carne y hueso) a mudarse nuevamente. La mudanza reactiva el trauma en Renzi, deja ver las marcas que para su imagen de escritor tiene la situación de mudanza (con el “destierro”, el traslado de Adrogué a Mar del Plata, como puntapié inicial de su ficción de origen de escritor)⁶. Es la gente de VC la que lo ayuda en la mudanza, por seguridad, y la que le ofrece el trabajo en el periódico *No transar*. El diario se escribía sobre un camión de mudanzas, creatividad tozuda de la resistencia: habían montado una redacción móvil para eludir de esa forma la censura, el control, la violencia estatal. Como el mismo Piglia reconoce en una entrevista, la práctica “era como jugar a la ruleta rusa (...) una locura total, suicida, a mí me encantaba” (Piglia, 2024, p. 99). Se pone de manifiesto que al relato de los acontecimientos se suma lo que la escena instala en la imaginación del lector, la idea de un escritor a prueba de balas, crítico pero, también, temerario, que alimenta el proceso de autocelebración del que hablamos en el conjunto de los *Diarios*.

Es evidente que, como decíamos, el acto de memoria, contribuye a su construcción autoral, que utiliza la materia de lo real y produce el efecto de empotrar la mística del rebelde en la figura del intelectual, en cuyos contornos no se terminaba de hallar (de allí la fascinación que ya hemos referido sobre el “hombre clandestino” en

⁶ Algo de esto he trabajado en la ponencia que presenté en el Congreso CELEHIS 2025. Puede consultarse también el documental 327 *cuadernos* de Andrés Di Tella.

contraposición al “hombre indiferente” que, según dijo en *Los años felices*, encarnaba). También es cierto que es posible leer los *Diarios* de aquellos años como “la novela de un artista de izquierda que recorre una ciudad bajo la peor dictadura que vivió Argentina” (Libertella, 2024, p. 83). A nuestro juicio, es imperioso alinear el modo de lectura de los *Diarios* con el contexto de producción al que se hace referencia sin perjuicio del grado de ficcionalidad. El peligro de ir en la segunda dirección, de leerlos como novela, radica en que, leídos así, los *Diarios* pierden el carácter testimonial, sin perjuicio del carácter “fraudulento” que se les haya atribuido⁷.

Martín Kohan, entiende que pese a que el género es “de base confesional o testimonial” presenta, simultáneamente, un “traspaso o entrevero de lo real y lo ficcional” (Kohan, 2019, p. 547) y es que, aunque es inevitable leer lo autobiográfico en los *Diarios* encontramos un pacto afectado por los “segmentos de pura invención inoculados en el cuerpo del texto de lo verídico” (Kohan, 2019, p. 548). Entendemos, como ya ha advertido Alberto Giordano, que “el problema no es que Piglia haya editado sus diarios y su pasado, sino que lo haya hecho con criterios de autobiógrafo, no de diarista” (Giordano *apud* Libertella, 2024, p. 205). La forma genérica pigliana, es en estas entradas aunque también en la totalidad de los *Diarios*, en definitiva, el registro de su “ambición de escribir contra todos los estilos”⁸ pero en continuidad con sus planteos críticos, independientemente de la forma de la que ellos emanen.

Con los amigos se ríe, se proyecta, pero también se discute. La conversación, o más bien, el registro ficcional de los encuentros, le permite, asimismo, dar continuidad a esos planteos. Así se ve en la entrada titulada “Jueves 16” (de 1977) en “Los años de la peste”, que el éxito de la empresa personal estribaría en la confluencia de la dimensión individual con la social, de las intenciones propias con las de sus redes, que busca intrincar. Es por eso que mientras todavía estaba en debate la configuración del número 2 de *Punto*

⁷ Cfr. Libertella, 2024, p. 207.

⁸ La frase textual puede ser encontrada en la entrevista que brindó en diciembre de 1990 para la revista Babel.

de vista, enumera nombres amigos, que hacen tanto crítica como ficción⁹.

Sin demasiado entusiasmo pero con la seguridad de la importancia del proyecto, Renzi puntualiza que es menester aguantar en tiempos turbulentos y la forma que encuentra es la de la publicación clandestina, con el apoyo económico de Rubén y Elías. En las entradas del tercer tomo de los *Diarios*, como se ve, al desplazamiento del nombre propio, la problematización del pacto (cuestión sobre la cual la crítica viene tomando posición desde, al menos, Lejeune) y la insistencia sobre una serie de escenas de carácter matricial para la mitificación final de su personaje, se habilita una reflexión adicional sobre el modo de lectura, ya que los fragmentos, sin dejar de ser, como dijimos, de raíz inventiva tampoco dejan de ser de origen confesional.

Se ha hablado de la insistencia sobre la mudanza inicial, la de Adrogué a Mar del Plata y la importancia para sus comienzos como escritor. A la presentación de sí mismo (como la de quien fue desterrado, desempleado, un hombre indiferente, pesimista, miedoso, con manías, estafador, fabulador, vulnerable), a las referencias a su padre, a su madre, a su abuelo, se suma un volumen suplementario a su figura, ya que con la red de nombres de VC y el registro de los proyectos de ese entonces se refuerza el sistema de lecturas y filiación ideológica de los que se da cuenta en los *Diarios*, aunque también de escenas (como la del cuaderno de tapas azules de la infancia) y otra serie de manías irrefrenables.

En "Los años de la peste" se hace un seguimiento del último golpe. Un sábado 14, Renzi dice: "(...) Rumores de golpe de Estado, según Rubén, no pasará de esta semana" (Piglia, 2017, p. 920). Reitera la referencia a esos rumores, reafirma lo que dice tan solo algunos días después, el viernes 27, fecha en la cual explica el tras bambalinas de los rumores mientras conecta los acontecimientos con el golpe del 55, que tan trágico fue para la historia personal del autor y de su familia. La experiencia es narrada desde el *alter ego*. Dos entradas consecutivas (la del lunes, que asumimos es el 22 por la entrada que

⁹ "Tratamos de hacer reaparecer a los viejos amigos, que salgan de abajo de las piedras. Nicolás Rosa, M. T. Gramuglio, Jorge Rivera. La dictadura los descorazona. Veré si puedo pedirle un relato a Miguel Briante o a Alberto Laiseca: los que sobreviven en el terror" (Piglia, 2017, p. 981).

le sigue y la del martes 23) registran que el golpe parece "inminente" (Piglia, 2017, p. 925).

La corazonada es certera: a los intentos fallidos de alianzas entre peronistas y radicales agregará, por sintomático, el comentario del retiro del busto de Yrigoyen del Congreso. En este punto, se indigna con la actitud general, en coincidencia con el tono que ya había mostrado en el ensayo retrospectivo ("Sesenta segundos en la realidad") que encabeza el tercer tomo de los *Diarios*. Renzi destaca su sensación sobre la pasividad de la gente, tema sobre el que volverá el viernes 26, cuando diga: "Lo peor es la siniestra sensación de normalidad (...) todo parece seguir igual pero se oyen sirenas y pasan a toda velocidad autos sin patente con civiles armados" (Piglia, 2017, p. 925).

El 24 guarda silencio pero registra la importancia de la fecha al día siguiente mientras observa desde la ventana cómo los militares cortan el tráfico, escucha las "voces de mando", entiende que preparan "una represión sangrienta" (Piglia, 2017, p. 925). El mes termina y comienza abril con entradas en las que a la angustia por lo observado se le suma la cuestión del exilio como interrogante, el consuelo es la protección de la Biblioteca del Congreso, el trabajo que continúa, su rigor intelectual. Se repliega sobre la figura conocida, a la que podríamos llamar "el hombre que escribe", no ya el "indiferente", tampoco enteramente "clandestino", cuya trinchera es el trabajo intelectual.

Con el fin de julio y el comienzo de agosto es que llegarán verdaderamente las malas noticias, la de la desaparición del Comité central de *Vanguardia comunista* y recién el 1º de noviembre de 1978, dará cuenta de su visita al "oráculo de Delfos" (como ya vimos, Antonia Cristina), entrada con la cual desplazará la importancia de la visita de lo individual a lo colectivo, por la referencia tácita a la lucha de las Madres de Plaza de Mayo: "Hoy visité al oráculo de Delfos (...) Las madres viven en un país ocupado por un ejército enemigo" (Piglia, 2017, p. 996).

Una dedicatoria

Finalmente, en la edición de *Respiración artificial* de 1980, publicada por el sello editorial Pomaire, se lee: "A Elías y a Rubén,

que me ayudaron a conocer la verdad de la historia". Lo cierto es que Renzi nunca encuentra a su tío en la novela, "lo que pareciera ser una oblicua referencia a las desapariciones" (Mercader, 2024, p. 66). Dos indicadores más permiten afirmar lo que encuentra Mercader: La novela, publicada en 1980, fue escrita durante la dictadura como lo atestiguan las múltiples referencias en el *Diario* al proceso de su escritura, y el título original con el cual se publicó un fragmento, en julio de 1978 (año en el que fueron secuestrados y desaparecidos Semán, Kriscautzky y Cristina) en el tercer número de *Punto de vista*: "La prolijidad de lo real". Título y epígrafe borgeano que vienen del poema "La noche que en el sur lo velaron", como surge de la lectura de los *Diarios*.

Es necesario destacar el uso del pronombre "me" dentro de la dedicatoria de la novela que "tanto dentro como fuera del país (...) fue analizada en relación con los horrores del "panopticón" del estado" (De Grandis, 2004, p. 275) y que, en la poética pigliana, configura "un nuevo perfil estético e ideológico que desarticula los enfrentamientos anteriores, sobre los que se había fundado esa modalidad cultural propia, y que tendrá resonancias particulares en las décadas posteriores a la dictadura" (De Grandis, 2004, p. 277). Es evidente que, fuera del tributo, el libro marca por su composición misma, un antes y un después en la historia de su autor. A la vez, remite, o más bien, nos permite volver sobre una serie de escenas que ya había construido en los primeros dos tomos de los *Diarios*, a propósito del derrotero político del intelectual Piglia y, por extensión, de su *alter ego* (que parte de la discrepancia política con el padre), la negativa a aceptar el exilio como alternativa, la contemplación de la lucha como el fin noble característico del "hombre clandestino".

Con la dedicatoria, se disipa de algún modo, o más bien, se solapa la autorrepresentación como inconformista, pesimista, fabulador, estafador (de sí y de otros, en la edición, la cita y la reescritura) y vulnerable, la manía perfeccionista, que es posible rastrear en todo el proceso de escritura (que tiene al diario como laboratorio-cantera), se pone finalmente al servicio de la memoria. Desde el "me", presentación sesgada, se pone en relación la historia de los otros con sus singulares modos de leer puesto que es factible poner el foco, también, no en el "me" sino en aquello que "le ayudaron a

conocer". Es otra forma de enlazar dedicatoria, prólogo y "Los años de la peste": la verdad de la historia es la de las voces que la pelearon, las otras, las de los que ya no están, las de los que están gracias a los que quedaron, como la del "Oráculo de Delfos".

A modo de cierre

Los *Diarios*, repositorios de una vida cultural argentina en el siglo XX, cuadernos de conquistas, laboratorio de ideas, *journal* de lecturas, depósitos de frustraciones, novela de artista (en la cual, en particular, se arquitecta una genealogía y un sistema personal de lecturas), están poblados de referencias a las tribulaciones de un intelectual en formación y de camino a su consagración, sobre todo en los dos primeros tomos. No obstante, en el tercer volumen, en el que se encuentra "Sesenta segundos en la realidad", "Los años de la peste" y una reflexión persistente sobre *Respiración artificial* (a cuyo proceso de elaboración asistimos desde el *Diario*) restituye al lector, desde el caso del vínculo con algunos de los miembros de VC, otro ángulo posible de lo que fue el terrorismo de estado en Argentina entre 1976 y 1983.

Se ha mostrado cómo la reconstrucción de la relación que tuvo con Elías Semán, Rubén Kriscautzky y Roberto Cristina, aunque no fue "totalmente orgánica" (Piglia, 2024, p. 97) fue, sin lugar a dudas, más que prolífica y que es posible trazar líneas, conexiones, entre distintos tipos de textos (un prólogo, las entradas de un diario, una dedicatoria) del mismo autor, que anulan el olvido de los amigos desaparecidos y restauran el justo lugar de los "hombres clandestinos", de quienes fueron privados de la libertad, torturados, asesinados y desaparecidos mientras se continúa con el proceso de autocelebración de carácter retroactivo.

La triangulación de textos que se ha realizado en este trabajo exhibe el valor para la construcción del marco de una historia intelectual argentina y le permite a Piglia, desde Renzi, continuar con su operación autoral, con el procedimiento que, como el diario que se escribía sobre un camión de mudanzas, despeja la imagen del "hombre indiferente" y le permite alinearse con la del "hombre clandestino" que, en el movimiento de la propia escritura, que

replica el tránsito del camión por la ciudad, esquiva a la muerte y le permite empotrar la mística del rebelde con la figura del intelectual.

Referências

DE GRANDIS, Rita. "Respiración artificial veinte años después". In: RODRÍGUEZ PÉRSICO, Adriana (comp.). *Ricardo Piglia: una poética sin límites*. Pittsburgh: Universidad de Pittsburgh, 2004, pp. 275-292.

FOUCAULT, Michel. *Tecnologías del yo*. Buenos Aires: Paidós, 2008.

GONZÁLEZ, Rodrigo. La denuncia de la represión clandestina durante la dictadura en Argentina: el caso de los sobrevivientes de Vanguardia Comunista (1978-1983). *Izquierdas*, 43, p. 23-51, diciembre 2018. Disponível em: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50492018000600023.

Acesso em: 16 may. 2026.

KOHAN, Martín. Diario Diferido. *Remate de Males*, Campinas-SP, v. 39, n. 2, p. 543-554, jul./dic 2019. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/remate/article/view/8656430/21733>.

Acesso em: 16 may. 2026.

LAERA, Alejandra. Tiempo de la vida, tiempos de la ficción: *Los diarios de Emilio Renzi* de Ricardo Piglia. *Anclajes*, Universidad Nacional de La Pampa, v. 26, p. 9-19, junio 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.19137/anclajes-2022-2612>. Acesso em: 16 may. 2026.

LIBERTELLA, Mauro. *Ricardo Piglia a la intemperie*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2024.

MERCADER, Sofía. *Punto de vista. Historia de un proyecto intelectual que marcó tres décadas de la cultura argentina*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2024.

PIGLIA, Ricardo. *El último lector*. Madrid: Cátedra, 2023.

PIGLIA, Ricardo. *Los diarios de Emilio Renzi*. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial, 2024.

PIGLIA, Ricardo. *Introducción general a la crítica de mí mismo*. 1º edición. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2024.

PREMAT, Julio. *Héroes sin atributos: figuras de autor en la literatura argentina*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2009.

SABAJ, Daniela Aldana. Vanguardia Comunista (1965-1978): Origen, historia y resistencia. *XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia*. Departamento de Historia de la

Facultad de Filosofía y Letras. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo, 2013. Disponible en: <https://cdsa.academica.org/000-010/591.pdf>. Acceso em: 16 may. 2026.

TERÁN, Oscar. *Historia de las ideas en la Argentina: Diez lecciones iniciales 1810-1980*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2008.

Recebido em: 5 de Dezembro de 2025

Aceito em: 10 de Março de 2026